

IMKE KEIMER
 MARKUS ZORN
 MARKUS G. GISLER
 MARCEL FALLEGGER

DIMENSIONEN DER DIGITALISIERUNG IM CONTROLLING

Grundlagen und Denkanstösse zur Selbstanalyse und Weiterentwicklung

Die Digitalisierung durchdringt die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen und bietet vielfältige Chancen und Risiken. Dabei steht insbesondere das Controlling als managementunterstützende Funktion zunehmend im Fokus. Im Rahmen des digitalen Wandels ist es daher elementar, das Potenzial aus stark wachsenden Datenmengen und digitalen Technologien zu nutzen.

1. AUSGANGSLAGE

Das heutige Unternehmensumfeld ist geprägt von steigender Komplexität, Dynamik und Internationalität. Als einer der Haupttreiber dieser Veränderungen wird die Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie angesehen. Durch die Verbreitung des Internets und verwandter Technologien wie Internet of Things wird die Welt immer vernetzter, und Distanzen spielen eine geringere Rolle. Unternehmen stossen einfacher in neue Märkte vor, zeitgleich müssen aber auch die eigenen Angebote im globalen Wettbewerb bestehen. Als Folge werden Geschäftsmodelle überdacht, neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt sowie unternehmensinterne Abläufe effizienter gestaltet.

Dies betrifft nicht nur das Unternehmen als Ganzes, sondern auch die einzelnen Funktionsbereiche. Namentlich das Controlling hat sich in den letzten Jahren verändert. Zunehmende Datenmengen und neue Datenquellen ermöglichen es dem Controlling, mithilfe von Analyse- und Auswertungsmethoden aus dem Feld Business Analytics neue Erkenntnisse zu gewinnen. Technologien und Anwendungen wie integrierte ERP-Systeme, Cloud, Big Data sowie In-Memory Computing reduzieren durch Automatisierung die Fehleranfälligkeit und steigern die Effektivität und Effizienz im Controlling [1]. Planungen und Auswertungen, die aufgrund manueller Schnittstellen zuvor Wochen gedauert haben, können nunmehr in Echtzeit erstellt werden.

In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie der Digitalisierungsgrad des Controlling anhand der sechs Dimensionen Prozesse, Organisation, Daten, Methoden, Technologien und Kompetenzen gemessen werden kann. Dazu dient ein Reifegradmodell, das die einzelnen Dimensionen innerhalb von fünf aufeinander aufbauenden Stufen bewertet (*Abbildung*). Neben der Umschreibung dieser Dimensionen werden nachfolgend Denkanstösse formuliert, um den eigenen digitalen Fortschritt kritisch zu reflektieren.

2. DIMENSION PROZESSE

Die originäre Funktion des Controlling besteht darin, den operativen Einheiten geschäftsrelevante Informationen als Grundlage für die Entscheidungsfindung bereitzustellen. Hierbei spielen effiziente und optimierte Prozesse, die auf einer modernen IT-Infrastruktur beruhen, eine wichtige Rolle. Um den digitalen Fortschritt zu analysieren, müssen erst die Kernaufgaben definiert und Hauptprozesse festgelegt werden. Angelehnt an das Prozessmodell der International Group of Controlling [2] sind es in erster Linie die folgenden sechs Controlling-Prozesse, die es im Rahmen der Digitalisierung zu betrachten gilt.

1. Strategische Planung
2. Operative Planung, Budgetierung und Forecast
3. Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung
4. Management Reporting

IMKE KEIMER,
 PROF. DR. RER. OEC.,
 DOZENTIN UND
 PROJEKTLITERIN,
 INSTITUT FÜR FINANZ-
 DIENSTLEISTUNGEN
 ZUG (IFZ), HOCHSCHULE
 LUZERN – WIRTSCHAFT,
 ZUG

MARKUS ZORN,
 UNTERNEHMENSBERATER,
 DIREKTOR, LEITER FINANCE
 TRANSFORMATION,
 DELOITTE AG, ZÜRICH

5. Projekt- und Investitionscontrolling 6. Betriebswirtschaftliche Beratung und Führung

Diese Hauptprozesse werden von der fortschreitenden Digitalisierung auf unterschiedliche Weise tangiert. Dabei verändern sich weniger die Prozessergebnisse als vielmehr die Abläufe von Teilprozessen und Aktivitäten. Das heisst, die Qualität, die Geschwindigkeit und die Integration der Prozessschritte werden vom Digitalisierungsgrad beeinflusst und können dem Controlling und somit den operativen Einheiten einen Mehrwert liefern. Damit wandeln sich auch die durch die Controller ausgeführten Prozessschritte und -aktivitäten. Transaktionale und repetitive Tätigkeiten, wie z. B. die Sammlung, Aufbereitung, Konsolidierung und Bereitstellung von Daten, können vermehrt automatisiert werden. Nachfolgend stehen drei Massnahmen zur Prozessoptimierung im Mittelpunkt, die infolge der fortschreitenden Digitalisierung an Relevanz gewinnen:

Unter einem *Workflow* ist eine Prozesskette zu verstehen, die sich aus einzelnen, aufeinander aufbauenden Aktivitäten zusammensetzt. Kennzeichnend sind orchestrierte, sich wiederholende Muster, wobei sich der Workflow auf einen ganzen Prozess oder Teilschritte beziehen kann. Sowohl die Standardisierung als auch die systematische Anordnung der Arbeitsabläufe und deren Einbettung in ein IT-System stellen die Grundlage für die Automatisierung dar. Workflows unterstützen beispielsweise den Planungsprozess, indem die beteiligten Fachbereiche über Dialogsysteme schrittweise durch alle relevanten Planungsfelder begleitet werden [3].

Bei der *robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA)* geht es um durch Softwareroboter unterstützte Programme, die eine menschliche Interaktion mit Benutzerschnittstellen von verschiedenen Softwaresystemen nachahmen. RPA zeichnet sich dadurch aus, dass sie über mehrere Applikationsprogramme hinweg arbeitet und daher nicht an eine einzelne Anwendung gebunden ist [4]. Zum Beispiel kann eine RPA-Software einen E-Mail-Anhang öffnen und die relevanten Daten extrahieren. Im Anschluss meldet sich der Roboter in einer anderen Applikation an und trägt die aus dem vorherigen Schritt extrahierten Daten in vordefinierte Felder ein.

Durch die Nutzung von *Self-Service Business Intelligence* können Entscheidungsträger eigenständig Auswertungen ohne grossen Zeitaufwand über eine intuitive Benutzeroberfläche vornehmen [5]. Dadurch werden Controller von der zeitintensiven und zu einem hohen Mass durch repetitive Tätigkeiten geprägten Erstellung von Standardreports ent-

lastet. Ihre Ressourcen lassen sich für die steigende Nachfrage nach nicht standardisierten Ad-hoc-Analysen einsetzen. Voraussetzung für die Anwendung von Self-Service ist neben einer adäquaten IT-Infrastruktur besonders die Bereitschaft des Managements für solche Lösungen.

Denkanstösse:

→ Werden im Controlling transaktionale von analytischen und kompetenzbasierten Tätigkeiten unterschieden und Optimierungen angestrebt? → Welcher Veränderungsbedarf besteht für die Controlling-Hauptprozesse (z. B. Echtzeit-Reporting, automatische Forecasts)? → Welche (bereichsübergreifenden) Controlling-Prozesse können durch Workflows verbessert werden? Bestehen die Voraussetzungen dafür? → Inwiefern und in welchen Prozessen kann das Controlling vom Einsatz robotergesteuerter Prozessautomatisierung profitieren? → Inwieweit kann Self-Service Business Intelligence genutzt werden und ist die Bereitschaft dafür vorhanden?

3. DIMENSION ORGANISATION

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Prozesse verändern sich Abläufe sowie das Aufgabenportfolio im Controlling. Als Folge davon muss die Controlling-Funktion so organisiert werden, dass sie weiterhin die bestmögliche Leistung erbringen kann. Dabei ist die wichtigste Anforderung und gleichzeitig Herausforderung an die Organisation die

MARKUS G. GISLER,
DR. OEC. HSG,
DIPL. WIRTSCHAFTSPRÜFER,
LEITER COMPETENCE
CENTER ACCOUNTING,
INSTITUT FÜR FINANZDIENST-
LEISTUNGEN ZUG (IFZ),
HOCHSCHULE LUZERN –
WIRTSCHAFT, ZUG

MARCEL FALLEGGER,
MSC BANKING & FINANCE,
CMA, SENIOR WISSEN-
SCHAFTLICHER MITARBEI-
TER, INSTITUT FÜR
FINANZDIENSTLEISTUNGEN
ZUG (IFZ), HOCHSCHULE
LUZERN – WIRTSCHAFT,
ZUG

Agilität [6]. Die Controlling-Organisation sollte daher nicht generisch definiert werden, sondern sich an den wesentlichen Einflussfaktoren orientieren. Insbesondere die Schnittstelle zur IT-Abteilung gilt es aufgrund des vermehrten Einsatzes von digitalen Technologien zu beleuchten. Controlling und IT rücken näher aneinander, und das Fachwissen aus beiden Bereichen muss stärker zusammengeführt werden.

Auf diesen Entwicklungen basierend und im Sinne der Industrialisierung dürfte das Controlling vermehrt anders organisiert werden. So lassen sich etwa einfache repetitive Tätigkeiten in sogenannten Controlling-Factories zusammenfassen. Oder durch die Einführung von Controlling-Hubs/Labs kann Fachwissen aus unterschiedlichen Teilbereichen für vertiefte Analysen und erweiterte Fragestellungen gebündelt werden. Bereits implementierte Organisationsformen wie z. B. zentrales und dezentrales Controlling, Matrix-Organisationen oder Shared Service Center sind entsprechend kritisch zu hinterfragen und mit den neueren Ansätzen zu erweitern.

Denkanstöße:

→ Wie sieht die bestehende Controlling-Organisation aus? Kann diese flexibel und agil auf Veränderungen reagieren?
 → Wie kann die Controlling-Organisation optimiert werden? Stellen neue Organisationsformen eine sinnvolle Erweiterung dar? → Welche Controlling-Aufgaben lassen sich im Sinne der Effektivität und Effizienz in Serviceorganisationen zusammenfassen? → Welche Kooperationen, z. B. mit der IT-Abteilung, müssen angestrebt werden? → Wer treibt die Digitalisierung des Controlling voran? Lohnt es sich, Projektteams im Controlling zu institutionalisieren?

4. DIMENSION DATEN

Exponentiell wachsende Datenmengen, zahlreiche neue Datenquellen sowie unterschiedliche Datenformate, oft unter dem Begriff *Big Data* zusammengefasst, stellen Unterneh-

men vor Herausforderungen, bieten aber auch neue Möglichkeiten. Im Controlling müssen die relevanten Daten aufbereitet, ausgewertet und im Anschluss zu Führungsinformationen verdichtet werden. Digitale Technologien und Anwendungen unterstützen das Controlling darin, die Daten greifbar und daraus die geschäftsrelevanten Zusammenhänge sichtbar zu machen.

Die Aufbereitung der Daten kann aber ohne die Anwendung neuer Technologien beachtliche Personalressourcen binden und zu einer Überlastung des Controlling führen. Damit wächst die Gefahr, dass wertvolle Informationen nicht in die Auswertungen einfließen oder zu wenig Zeit für deren Interpretation bleibt. Im Kontext der Digitalisierung kommt dem Datenmanagement – d. h. den Datenformen, der Datenverfügbarkeit sowie der Data Governance – eine immer grössere Bedeutung zu.

Viele Controlling-Organisationen nutzen derzeit nur interne und strukturierte *Datenformen* für ihre Reports und Analysen. Besonders durch den Einbezug von externen oder unstrukturierten Daten sowie deren Verknüpfung mit bestehenden Datensätzen können neuartige Einsichten generiert werden. So lassen sich beispielsweise in bestimmten Branchen Planung und Forecasting durch den Einbezug von Wetterdaten präzisieren und Kapazitäten darauf abstimmen.

Die *Datenverfügbarkeit* umfasst alle Dienste von Speichersystemen, die sicherstellen, dass die Daten für die Anwender zur geforderten Zeit verfügbar sind. Erreicht wird dies durch die redundante Speicherung von Daten. Mit der *Data Governance* werden alle Massnahmen umschrieben, welche die Verwendbarkeit, die Integrität sowie die Sicherheit der Daten garantieren sollen [7]. Ein digital agierendes Controlling ist hierbei auf eine Infrastruktur angewiesen, die es ermöglicht, grosse Datenmengen in kurzer Zeit zu verarbeiten. Zudem soll das Controlling auf vollständige Datensätze zurückgreifen und auf definierte Zugriffsregelungen zählen können.

Denkstöße:

→ Welche Datenformen werden im Controlling genutzt? Können externe oder unstrukturierte Daten einen Mehrwert generieren? → Welche neuen Datenquellen können für das Controlling prüfenswert sein? Sind diese Daten intern bereits vorhanden? → Wie viel Zeit wird im Controlling für die reine Aufbereitung von Daten aufgewendet? Gibt es Optimierungspotenzial? → Kann das Controlling seine Analysen auf einer konsistenten Datenbasis (Single Source of Truth) aufbauen? Wo sind Fehlerquellen vorhanden? → Wie kann der Herausforderung der stark steigenden Datenmengen, -quellen und -formen begegnet werden? Ist die Data Governance dabei gewährleistet?

5. DIMENSION METHODEN

Die zuvor erwähnten relevanten Daten müssen systematisch aufbereitet und analysiert werden. Für Letzteres stehen im Rahmen von Big Data bzw. Business Analytics verschiedene Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dazu werden auf Grundlage adäquater Methoden und Algorithmen unternehmerische Fragestellungen angegangen. Im Allgemeinen werden vier verschiedene Analyseebenen unterschieden [8]:

1. *Descriptive Analytics* befassen sich mit der Frage «Was ist geschehen?». Im Controlling fällt darunter z. B. die Erstellung eines monatlichen Reporting mit einer Übersicht von Kennzahlen.
2. *Diagnostic Analytics* gehen darüber hinaus und beantworten die Frage «Warum ist es geschehen?». Hier geht es darum, kausale Zusammenhänge aufzudecken. Bezogen auf das Controlling könnte es sich beispielsweise um die Analyse von Abweichungen handeln.
3. *Predictive Analytics* beschäftigen sich mit der Prognose von zukünftigen Ereignissen durch die Beantwortung der Frage «Was wird passieren?». Dabei können einzelne Produkte, Kunden oder Regionen im Vordergrund stehen. Das Controlling interessiert sich speziell für Trends und Eintrittswahrscheinlichkeiten – z. B. zu erwartende Erlöse pro Region unter Berücksichtigung interner und externer Faktoren.
4. *Prescriptive Analytics* gehen noch einen Schritt weiter und leiten konkrete Massnahmen anhand der Daten ab. Es geht um die Frage «Was muss ich machen, um ein konkretes Ereignis herbeizuführen?». Darunter können Massnahmen für eine geplante Kostensenkung auf Basis verschiedener Restriktionen subsumiert werden.

Denkstöße:

→ Wie kann das Controlling die vorhandenen Daten nutzen, um aussagekräftige Analysen zu erstellen und einen Mehrwert zu generieren? → In welchem Ausmass nutzt das Controlling Business Analytics? In welchen Anwendungsfeldern (z. B. Optimierung, Simulation, Radar) stiften diese einen Mehrwert? → Welche Forecast-Einsatzfelder wie Absatzprognosen, automatisiertes Pricing oder optimierte Lagerhaltung sind für das Controlling von Relevanz? → Welche Rahmenbedingungen in Bezug auf IT-Infrastruktur und zusätzliche Kompetenzen werden benötigt, um diese Analysen durchführen zu können?

Forschungsprojekt

«Digitaler Wandel im Controlling»

Die Zielsetzung des Forschungsprojekts «Digitaler Wandel im Controlling», das von der Kommission für Technologie und Innovation (KTI/Bund) gefördert wird, besteht darin, den aktuellen Stand der Digitalisierung im Controlling bei Schweizer Unternehmen zu eruieren. Hierzu wird ein Reifegradmodell entwickelt, mit dem der Digitalisierungsgrad im Controlling bestimmt werden kann. Das Modell wird später in ein Online-Tool überführt und interessierten Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Am Projekt sind neben dem *Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern* und *Deloitte AG* acht weitere namhafte Schweizer Unternehmen als Umsetzungspartner beteiligt. Im Rahmen der aktuell laufenden qualitativen Analyse wird der Digitalisierungsgrad der Umsetzungspartner bestimmt und die Einordnung in das Reifegradmodell vorgenommen. Aufbauend auf den Ergebnissen wird im nächsten Jahr in einer quantitativen Erhebung der schweizweite Stand der Digitalisierung im Controlling erhoben.

Mehr Informationen zum KTI-Projekt unter <https://blog.hslu.ch/digitalcontrolling>

6. DIMENSION TECHNOLOGIEN

Technologien verkörpern einen Treiber der Digitalisierung und eröffnen dem Controlling neue Möglichkeiten. Dazu zählen nicht nur die Automatisierung von Tätigkeiten oder die Auswertung von steigenden Datenmengen; die Technologien ermöglichen auch zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. Mit den Begriffen Cloud Computing, Cognitive Computing und In-Memory Computing werden nur einige der neuen Technologien zusammengefasst. Gemeinhin haben diese drei Kategorien indes das grösste Veränderungspotenzial.

Beim *Cloud Computing* werden IT-Services wie Infrastruktur, Plattformen und Software über das Internet zur Verfügung gestellt, ohne dass diese Ressourcen lokal eingerichtet sind [9]. Cloud-Lösungen erlauben den zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf einen geteilten Pool von konfigurierbaren Rechnerkapazitäten und Datenspeichern. So können Dienstleistungen, die technisch einfach zu handhaben sind, ohne hohe Anfangsinvestition flexibel bezogen werden. Cloud Computing unterstützt das Controlling, indem z. B. Planungs- und Budgetierungsprozesse effizienter abgewickelt werden können und Kosteneinsparungen möglich sind.

Cognitive Computing simuliert menschliches Denken und umfasst Technologien wie maschinelles Lernen oder die Spracherkennung. Die Absicht besteht darin, mithilfe dieser Ansätze neue Erkenntnisse und Einsichten aus Daten zu generieren und Echtzeitinformationen miteinzubeziehen. Für das Controlling können beispielsweise Standardreports mit individuellen Kommentaren angereichert oder Ereignisse und deren Auswirkungen ohne menschliche Intervention interpretiert werden.

Eine weitere Technologie stellt *In-Memory Computing* dar, die es ermöglicht, grosse Datenmengen innerhalb kurzer Zeit zu verarbeiten. Dabei wird kein klassischer Datenspeicher verwendet, sondern die Daten werden direkt im wesentlich schnelleren Arbeitsspeicher des Rechners abgelegt. Aus Sicht des Controlling bedeutet dies vor allem, dass die Daten erheblich schneller verarbeitet werden und die Resultate aus Berechnungen und Analysen zeitnaher vorliegen.

Mit diesen neuen Technologien können Unternehmen die Controlling-Prozesse optimieren und neue Auswertungsdimensionen erschliessen. Dadurch werden die Nutzenpotenziale des Controlling für das gesamte Unternehmen gesteigert.

Denkanstösse:

→ In welchem Ausmass werden die technologischen Möglichkeiten der im Unternehmen vorhandenen Infrastruktur ausgeschöpft? → Welche Controlling-, Big Data- und Kollaborationsanwendungen werden im Controlling eingesetzt? Erfüllen diese die Ansprüche? → Wie stark sind die eingesetzten Anwendungen verknüpft und integriert? Sind manuelle Schnittstellen auf ein Minimum reduziert? → Wie können neue digitale Technologien das Controlling weiterbringen bzw. die Prozesse optimieren? → Was muss bei einer möglichen Einführung von neuen Anwendungen beachtet werden? Welche Risiken hängen damit zusammen?

7. DIMENSION KOMPETENZEN

Die Digitalisierung und die damit einhergehende Automatisierung schaffen frei werdende Kapazitäten im Controlling. Repetitive transaktionale Aktivitäten werden idealerweise von IT-Anwendungen übernommen [10]. Dies führt zu zusätzlichen Ressourcen für komplexere Analysen und zur Aufgabenerweiterung des Controlling. Als *Business Partner* übernimmt das Controlling deshalb mehr Verantwortung und rückt aufgrund seiner Entscheidungsunterstützungsfunktion näher an das Management heran [11].

Mithilfe von Business Analytics bieten sich bisher nicht dagewesene Möglichkeiten der Datenauswertung. Zusammenhänge einzelner Variablen werden über Korrelationen analysiert, und Vorhersagemodelle erlauben es, das Unternehmen gezielter zu steuern. Folglich stellt der Zugang zu Key Performance Indicators (KPI) und Planungen in Echtzeit kein

fiktives Zukunftsszenario mehr dar. Um dieses Potenzial umfassend und unternehmensspezifisch nutzen zu können, müssen die Kompetenzen im Controlling erweitert werden. Statistik- und Programmierkenntnisse gewinnen zusehends an Bedeutung.

Zusammenfassend übernimmt das Controlling nicht nur Attribute des Business Partners, sondern auch solche des *Data Scientist*. Letzterer zeichnet sich durch seine methodischen Spezialkenntnisse aus, kann die Analysen des Controllers erweitern und die Führungsunterstützung damit verbessern. Nicht jeder Controller muss sich diese Kompetenzen aneignen, jedoch sollte das Controlling als Ganzes über diese Kompetenzprofile verfügen oder diese extern abrufen können.

Denkanstösse:

→ Welche zusätzlichen Aufgabenfelder kommen auf das Controlling zu? In welcher Form bringt sich das Controlling in die Fachbereiche ein? → Verfügt das Controlling über alle künftig benötigten Kompetenzen? Wo bestehen Lücken? → Können durch die Weiterbildung von Mitarbeitenden fehlende Kompetenzen erworben oder können diese aus anderen Fachbereichen bezogen werden? → Inwiefern zeigen die Controlling-Mitarbeitenden eine Veränderungsbereitschaft des Kompetenzprofils in Richtung Business Partner oder Data Scientist? → Welche Führungskultur und Steuerungsphilosophie sind für die neuen Aufgabenfelder nötig und welches Mindset (z. B. Eigeninitiative, proaktives Handeln) wird angestrebt?

8. FAZIT

Die Digitalisierung im Controlling spiegelt sich in allen der beschriebenen sechs Dimensionen wider. Damit das Controlling vom digitalen Wandel profitiert, müssen die Fortschritte in den einzelnen Dimensionen vertieft betrachtet und analysiert werden. Dabei sind die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Unternehmen zu berücksichtigen. Mittels der oben angeführten Denkanstösse können Reflexions- und Umstellungsprozesse in Gang gesetzt und Chancen und Risiken der digitalen Entwicklungen abgewogen werden. Dies stellt den ersten Schritt dar, um die Digitalisierung im Controlling wertsteigernd umzusetzen. ■

Anmerkungen: 1) Vgl. Bhimani, A. & Willcocks, L. (2014). Digitisation, «Big Data» and the transformation of accounting information. *Accounting and Business Research*, 44 (4), S. 469–490. 2) Vgl. International Group of Controlling (Hrsg.) (2017). *Controlling-Prozessmodell* (2. Aufl.). Freiburg: Haufe. 3) Vgl. Schön, D. (2016). *Planung und Reporting*. Grundlagen, Business Intelligence, Mobile BI und Big-Data-Analytics (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler. 4) Vgl. Kirchberg, A. & Müller, D. (2016). Digitalisierung im Controlling: Einflussfaktoren, Standortbestimmung und Konsequenzen für die Controllerarbeit. In R. Gleich, K. Grönke, M. Kirchmann & J. Leyk (Hrsg.). *Konzerncontrolling 2020* (S. 79–96). Freiburg: Haufe. 5) Vgl. Klein, A. & Gräf, J. (Hrsg.) (2017). *Reporting und Business Intelli-*

gence. Berichte klar gestalten, effizient erstellen, prägnant kommentieren (3. Aufl.). München: Haufe Lexware. 6) Vgl. Abolhassan, F. (Hrsg.) (2016). *Was treibt die Digitalisierung? Warum an der Cloud kein Weg vorbeiführt*. Wiesbaden: Springer Gabler. 7) Vgl. Otto, B. & Legner, C. (2016). Datenqualitätsmanagement für den Industriebetrieb. *Best Practices und Implikationen der Digitalisierung*. *Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung*, 28 (10), S. 550–557. 8) Vgl. Lanquillon, C. & Mallow, H. (2015). *Advanced Analytics mit Big Data*. In J. Dorschel (Hrsg.). *Praxishandbuch Big Data* (S. 55–89). Wiesbaden: Springer Gabler. 9) Vgl. Pröhl, T. & Zarnekow, R. (2016). *Cloud-Servicemanagement und Analytics: Nutzung von Business Intelligence Technologien für das Ser-*

vice Management von Cloud-Computing-Diensten. In D. Fasel & A. Meier (Hrsg.). *Big Data*. Grundlagen, Systeme und Nutzungspotenziale (S. 213–233). Wiesbaden: Springer Vieweg. 10) Vgl. Schäffer, U. & Weber, J. (2015). *Controlling im Wandel – Die Veränderung eines Berufsbilds im Spiegel der zweiten WHU-Zukunftsstudie*. *Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung*, 27 (3), S. 185–191. 11) Vgl. Seefried, J., Wirnsperger, F., Schulte, J. & Möller, K. (2017). *Business Partnering durch individuelles Kompetenzmanagement – Ausgestaltung der Rolle des Performance Managements am Beispiel von Hilti*. *Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung*, 27 (10), S. 558–564.